

“O‘ZBEKISTON-2030” STRATEGIYASIDA BELGILANGAN SUV RESURSLARINI
TEJASH VA ATROF MUHITNI MUHOFAZA QILISH”
mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

**BINOLARNI ISITISH TIZIMLARIGA SARFLAYOTGAN
ENERGIYANI TEJASH YO‘LLARI.**

B. Turdiqulov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya: *Jamoa va turar binolarini isitish tizimini, kombinlashgan, yangi konstruksiyalarni loyihalash orqali energiya tejamkorlikka erishish jarayonini o‘z ichiga oladi.*

Kalit so‘zlar: *Issiqlik tartibi (òäïêââé ðæèè), kombinashlangan, ikki ko‘nturli qazon, qish-yoz konditsionerlari, energiya samarador.*

Binolarni energiya bilan ta‘minlashda energiya tejamkorlikka erishish o‘ta muxim muammolardan biri xisoblanadi. Asosiy sabablardan biri bozor iqtisodiyotida energiya taminoti narxini oshib borishidir. Xozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida juda katta xajmda jamoat va turar joy binolar qurilib ularni isitish uchun qariyb 40 milion texnik shartli yoqilg‘i yo‘naltirilgan.

Samarqand, Jizzax shaxrida qurilayotgan 1-2 qavatli shaxsiy va etajli turar joy binolarni o‘rganib kuzatuv o‘tkazganimizda, xonadon egalari isitish tizimlarini o‘zlariga xar xil tarmoqli, asosan ikki ko‘nturli qozonlardan foydalanilganligi, qish-yoz konditsionerlar o‘rnatilganligi kuzatildi va katta miqdorda energiya talab qilinishi aniqlandi.

Asosiy energiya sarfi energiya sarfi binolarni isitish, issiq suv ta‘minoti va xavo almashtirish tizimlariga sarfalanadi. Energiya ishlab chiqarish uchun Respublikamizda asosan tabiiy gazlardan foydalaniladi va millionlab m³ gaz sarflanadi bunga birgina misol G‘allaorol tuman markazida joylashgan aholi uchun gaz sarfini misol qilib olsak bo‘ladi. Qish fasli uchun 180-190 ming m³ gaz sarf bo‘lar ekan. Yoz fasli uchun 50-60 ming m³ gaz sarf bo‘lar ekan.

Agar 1 m³ gaz yonganda 12 m³ is gazi chiqishini xisobga olsak, atrof muhitni ifloslanishi orqali ekalogiyaga katta ziyon yetkazamiz. Bundan tashqari binolar shaxar komunal tarmoqlariga ulanib, axoliga elektr energiya, tabiiy gaz yetkazib berish muammolarini tug‘dirib axoli o‘rtasida juda ko‘p norozichilik xolatlari kuzatilmoqda.

Binolarni isitish uchun suvli va havoli tarmoqlardan foydalanish energiya tejamkorlikka erishishni eng ma‘qul usuli bo‘lib, ularga sarflanadigan sarf xarajatlarni, xizmat ko‘rsatishni ancha kamaytiradi. <10>

Zamonaviy binolarda energiyadan samarali foydalanish xamda insonlar uchun kam sarf, ekologik toza muxit yaratish juda muxim.

Bu Natijalarga erishish uchun quydagi masalalarni yechimini toppish zarur.

- chet el va O‘zbekistondagi mavjud bo‘lgan binolardagi isitish tizimlarini energiya samaradorligini taqqoslab chiqish;
- suvli isitish tizimlari binolarni issiqlik tartibini taxlil qilish;

- xavoli isitish tizimlari, binolarni issiqlik tartibini taxlil qilish;
- suvli va xavoli isitish tizimini birgalikda (ёìáèíèðîâíóþ) ishlanishini issiqlik matematik modulini ishlab chiqib, maqul tartibini (òãïëîâîé ðåæè) tanlash;
- suvli va xavoli isitishda bino bo’ylab issiqlikni va xavoni to’g’ri taqsimlanishini va konstruktiv sxemasini ishlab chiqish;
- texnik va iqtisodiy ko’rsatgichlarni xisoblash.

Bu masalalar yechimi jamoat va axoli turar binolariga sarflanadigan energiyani xisoblash va energiya tejamkor yangi isitish konstrukssiyalarini loyixalash imkoniyatlarini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Giritlin M. I., Timofeva O. N., Elterman V. M., Elyanov L.S. Ventilyatsiya i otoplenie sexax mashinostroenie zavodov. Mashinostroenie Moskva 1978, p.196-198
2. Yanin E.P. Ekologicheskie aspekti ispolzavaniya organicheskix rastvoritel I lakokrasichniy materialov v elektrotexnicheskoy promishlennosti. Resursosberegayushiy texnologii, 2010, № 12, p. 3–13.
3. Fialkovskaya T. A. Ventilyatsiya pri okraske izdeliy. Moskva Mashinostroenie 1977, p. 7-12.
4. 1.Sultonov, A., & Turdiqulov, b. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o ‘rni. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 12-19.
5. 2. Turdiqulov, B., Nazirov, S., & Karimov, y. (2022). Atom va molekularning yorug’likni yutishi va nurlanishi. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 1252-1258.
6. . Turdiqulov, B. (2022). Gaz yondirgichlarning ishlash jarayonini takomillashtirish. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 4-11.
7. 4. Turdiqulov, B., Ismoilov, A., & Shahobiddin, H. (2023). The Role of Ventilation in the Production of Various Clothing Materials. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(4), 124-133.
8. 5. Turdiqulov, B. (2023). Improvement of the Operation Process of Gas Burners. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(3), 1-5.
9. Бобоев, С. М., Тоштемиров, М. Э., & Исмоилов, А. И. (2022). Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura, (88).
10. Бобоев, С. М., Тоштемиров, М. Э., & Исмоилов, а. И. (2022). Аккумуляторы теплоты фазового перехода в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Vestnik Volgogradskogo Gosudarstvennogo Arhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta. Seriya: Stroitelstvo i Arhitektura, (88).